
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 658.26

DOI 10.5281/zenodo.7251350

ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ШТАТЕ НАГАЛЕНД (ИНДИЯ)

ENERGY RESOURCES DEFICIENCY PROBLEM IN NAGALAND (INDIA)

ГАЗИЕВА ИНДИРА АДИЛЬЕВНА,

младший научный сотрудник,

Российский государственный гуманитарный университет.

GAZIEVA INDIRA ADILYEVNA,

junior researcher,

Russian State University for the Humanities.

В статье представлен обзор энергетической ситуации и уровня энергообеспеченности в северо-восточном индийском штате Нагаленд. Предметом исследования являются энергоресурсы штата Нагаленд. Делается акцент на развитие энергетической инфраструктуры, анализируется программа расширения прав и возможностей людей в Нагаленде посредством развития энергетики и планов правительства Индии по распространению источников энергии в труднодоступных частях страны. Работа нацелена на выявление факторов развития формирующих тенденций инвестирования в использование возобновляемых форм энергии как удовлетворение растущих потребностей населения штата в энергии. Обосновывается положение о том, энергетический сектор находится в значительной степени в упадке: от потребителей, не оплачивающих свои счета, до ухудшения системы распределения электроэнергии. Сделан вывод о том, что правительство штата прилагает все усилия для изучения осуществимости энергетических проектов, в том числе и планируемых гидроэнергетических проектов, тем не менее этих ресурсов недостаточно для потребностей постоянно растущего населения.

The article presents an overview of the energy situation and the level of energy supply in Nagaland, the northeastern state of India. We tried to emphasize on the energy infrastructure's development and analyze the program of empowerment of people in Nagaland through the development of energy and the plans of the Government of India to spread energy sources in hard-to-reach parts of the country. The work is aimed at the identifying development factors that form the trends of investing in the use of the energy renewable forms as a response to the growing energy needs of the Nagas population. The argument is substantiated that the energy sector is largely in decline: from consumers not paying their bills to the deterioration of the electricity distribution system. It is concluded that the state government is making every effort to explore the feasibility of energy projects, including planned hydroelectric projects; however, these resources are not enough for needs of an ever-growing population.

Ключевые слова: *Нагаленд, энергетическая инфраструктура, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергоресурсы, дефицит.*

Key words: Nagaland, energy infrastructure, non-traditional and renewable energy sources, energy resources, shortage.

Введение. Нагаленд был открыт 1 декабря 1963 года президентом Индии доктором Сарвепалли Радхакришнаном как 16-й штат Индийского Союза. В последующие восемь месяцев после обретения статуса штата, 9 июля 1964 года правительством Нагаленда был создан Департамент электроэнергетики, который с самого первого дня стремился обеспечить людей электроэнергией, первоначально через дизельные генераторные установки, а затем через сети. Наряду с подключением и доступностью электроэнергии, безопасность электроэнергии стала проблемой, в связи с которой Департамент инициировал разработку проектов малых гидроэлектростанций. 28 марта 1978 года был введен в эксплуатацию первый проект гидроэлектростанции Дзюза мощностью 1,5 МВт. В 2001 году в Индии был принят закон Республики Индия об энергетической эффективности (*Energy Conservation Act 2001*), созданный для обеспечения эффективного использования энергии и ее сохранения, предусматривающий также создание и регистрацию Бюро энергоэффективности. В штате Нагаленд регламентирование энергетической эффективности осуществляется Департаментом энергетики и Комиссией по распределению энергоресурсов, под эгидой которых в 2005 году была создана Государственная инспекция по энергетическому надзору (Nagaland State Designated Agency, NSDA).

Наше исследование нацелено на выявление факторов развития, формирующих тенденции инвестирования в использование возобновляемых форм энергии как удовлетворение растущих потребностей населения штата в энергии.

В задачи исследования входят:

- а) изучение энергетического сектора штата Нагаленд;
- б) выявление причин медленной электрификации большей части его горных районов.

Теоретическая база исследования основана на материалах индийских масс медиа и известных востоковедов-индологов – О.В. Малярова (работа по энергетическим проблемам Индии и перспективах российско-индийского сотрудничества); С.Н. Каменева, Н.К. Семенова, В.И. Сотникова (исследования кооперации Индии с другими странами в осуществлении энергетических проектов); Н.А. Замараевой, Т.О. Свиначук (исследования по конфликтам Индии с соседними странами по поводу распределения и использования энергетических ресурсов); А.В. Акимова (развитие индийского топливно-энергетического комплекса); С.Л. Рабей, С.В. Чесноковой (исследования по возобновляемым источникам энергии); А.А. Бычковой (исследования энергетической ситуации в Нагаленде).

Основная часть

Электричество является одним из самых дорогих видов энергопотребления Индии. Производство, передача и продажа электроэнергии осуществляется и субсидируется государственной монополией. О.В. Маляров в своей работе «Энергетические проблемы Индии и перспективы российско-индийского сотрудничества» отмечал, что «проблема энергетических ресурсов является одной из самых острых для развития индийской экономики. Она связана с крайней скудостью запасов нефти и газа, недостатком ресурсов коксующегося угля и высокой зольностью топливного угля, территориальной ограниченностью гидроэнергетических ресурсов и трудностью их освоения» [1, с. 13]. Индийский северо-восточный Нагаленд представляет собой горный штат с горными хребтами и густыми хвойными лесами, в котором более 80% населения проживает в сельской местности. Наряду с террасным земледелием встречается и традиционная система землевладения – деревни-спутники, т.е. поселения, созданные в местах круглогодичной сельскохозяйственной деятельности и требующих обеспечения электричеством. А.А. Бычкова, рассматривая энергетическую ситуацию в штате, подчеркивает, что «в энергобалансе Нагаленда доля дров значительно выше 10%: в каждом де-

ревенском доме есть открытый очаг для приготовления пищи и обогрева помещения, и многие крестьянские хозяйства обходятся без электричества; при отсутствии использования угля, в хозяйстве применяется керосин, сжиженный газ, дизельное топливо [2, с. 129]. В 2007 году правительство штата учредило Проект расширения прав и возможностей людей посредством экономического развития (*Nagaland Empowerment of People through Energy Development, далее – NEPeD*) для контроля за электрификацией сельских районов. Ориентированный на людей проект работает с фермерами, занимающимися сменной подсечно-огневым земледелием. Его цель – внести вклад в защиту окружающей среды и экономическое развитие Нагаленда. В частности, проект направлен на достижение следующих долгосрочных результатов:

- защита окружающей среды;
- предоставление механизма устойчивого управления земельными и природными ресурсами на уровне общин для сокращения бедности и улучшения возможностей для получения средств к существованию;
- разработка альтернативных подходов к сменной обработке земли;
- увеличение доходов жителей Нагаленда;
- расширение возможностей местных учреждений по управлению природными ресурсами.

Проект NEPeD правительства Нагаленда был реализован в два этапа и финансировался Индийско-Канадским экологическим фондом. Первый этап назывался «Охрана окружающей среды и экономическое развитие Нагаленда посредством человеческой деятельности». Штат уникален не только своим биоразнообразием, но и своей системой собственности, в которой 93% всех его природных ресурсов находятся в частной или общественной собственности. Правительство штата сформировало специальную группу многопрофильных экспертов для решения проблем. На первом этапе проекта нужно было создать 1794 пробных площадок в 854 деревнях для посадки деревьев наряду с полями подсечно-огневым земледелия, практикуемым племенами Нага. Проект начался в феврале 1995 года и закончился в марте 2001 года. Второй этап начался в апреле 2001 г. и завершился 31 марта 2006 г. На втором этапе усилиями правительства был создан механизм микрокредитования населения в деревнях для создания агропредприятий, с целью удовлетворения потребностей в энергии, необходимых для того, чтобы фермеры Нага могли конкурировать со своей продукцией на мировом рынке. В настоящее время осуществляется третий этап, направленный на консолидацию достижений первых двух этапов за счет развития водоразделов. В Нагаленде много ручьев и водопадов, которые могли бы вырабатывать электроэнергию, в связи с этим, в 2007 году правительство штата закупило в Китае небольшие гидроэлектростанции (пикогенераторы), использующие гравитацию по принципу водяных мельниц, использовавшихся до промышленной революции: вода из ручьев и водопадов стекала вниз по склону и вращала турбину. Однако частое обслуживание пикогенераторов, трудности с приобретением запасных частей и стоимость импорта сделали их нежизнеспособными. Это подтолкнуло разработчиков проекта NEPeD к изобретению собственных гидрогенераторов (соединение гидроэлектростанций и генераторов). Было изготовлено примерно 150 новых машин для установления которых определялись участки с хорошим самотёком. Организация, устанавливающая эти гидрогенераторы, сначала определяла потенциальную область, где вода течет вниз по течению исключительно за счет сил гравитации, а затем всю установку перевозили из г. Димапур и устанавливали между деревней и рекой. Трубы и каналы использовались для отвода воды от реки к генератору. После прохождения через генератор вода сбрасывается и стекает вниз по склону, чтобы снова влиться в реку, где дальше используется фермерами. В каждом доме есть две-три светодиодные лампочки и такое же количество зарядных портов, где жители могут заряжать свои телефоны и другие устройства. В некоторых деревнях также есть уличные фонари на гидро-

электростанциях. Местный сельский комитет решает сколько электричества люди могут использовать. Местные инженеры, прошедшие обучение согласно проекту NEPeD, проводят техническое обслуживание и мелкий ремонт машин. Благодаря проекту были созданы новые рабочие места. Всего несколько лет назад отсутствие электричества сделало бы невозможным дистанционное обучение в период пандемии Ковид-19, однако, благодаря установке небольшого водяного генератора молодежь штата смогла продолжить учебу. Обеспечение электричеством в Нагаленде имеет огромное значение не только для детей, которые могут учиться, но и для всей экономики сельских деревень. К примеру, в таких отдаленных местах вдоль индо-мьянманской границы, как Кинджунг, небольшой деревне с 90 семьями, и в деревне Туэнсанг, в 108 км к юго-востоку от Ноклака, дети после школы до наступления темноты традиционно помогают взрослым в поле. После полевых работ они делали уроки при тусклом свете горящих сосновых шишек. В 2010 году в деревне был установлен гидрогенератор. С появлением электричества дети проводят больше времени в поле и работают более продуктивно. Фермеры, имеющие плантации апельсинов, бананов и дубов используют световые ловушки, чтобы отвлекать вредителей от фруктовых деревьев, а также для сортировки продуктов после наступления темноты, освещения своих ферм, орошения посевов, плетения корзин и вязания одежды [3, 2021]. На реализацию проекта NEPeD влияет и изменение климата: в некоторых регионах Нагаленда засуха или неустойчивая погода вызывает новые наводнения; родники и ручьи по всему штату могут пересыхать из-за засушливых муссонов. Таким образом, из-за недостаточности дождей, зимой выработка электроэнергии может сократиться. В связи с этим, при установке гидрогенераторов учитываются природные особенности штата и его горный ландшафт. По мнению Пунита Сингха, доцента Института науки Индии: «Использование таких гидрогенераторов в штате предпочтительнее крупномасштабных гидроэнергетических проектов, поскольку мы должны принимать во внимание местные условия и гидрологический цикл природы штата Нагаленд. Это связано с тем, что по сравнению с плотинами они оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Гидрогенераторы устраняют необходимость в генераторах, загрязняющих окружающую среду и работающих на ископаемом топливе. Их использование имеет и другие экологические преимущества: жителям деревни больше не нужно сжигать дрова, позволяя лесам восстанавливаться. Благодаря проекту NEPeD организуется также просветительская деятельность среди населения штата: ведутся семинары и беседы с населением о сохранении экологии, о взаимосвязи между деревьями, осадками и круговоротом воды» [3, 2021]. Хотя официально Нагаленд теперь электрифицирован, запросы на гидрогенераторы все еще поступают, поскольку сельские общины стремятся увеличить мощность электроэнергии. На сегодняшний день стоимость одного гидрогенератора до налогообложения составляет 160 000 индийских рупий (примерно 2 170 долларов США). В большинстве случаев, особенно в отдаленных общинах Нагаленда, проект NEPeD предоставляет генераторы бесплатно.

Цели устойчивого развития Нагаленда до 2030 г.

Правительство штата Нагаленд определило цели устойчивого развития Нагаленда до 2030 года. Так, например, пункт 7 «Доступная и чистая энергия» ставит целью обеспечение к 2030 году всеобщего доступа к недорогой, надежной и современной энергии при существенном увеличении доли возобновляемых источников энергии для всех жителей штата; увеличение доли возобновляемой энергии в общем потреблении энергии; повышение энергоэффективности на уровне штата и 100-процентное использование экологически чистым топливом домохозяйствами для приготовления пищи. Однако концепция доступной и чистой энергии имеет свою долю проблем в виде учета затрат, плохой инфраструктуры, стихийных бедствий, плохих дорог, недостаточного финансирования и продолжительными муссонами, и оползнями.

В Нагаленде есть три центра электроэнергетической нагрузки на уровне 132 киловатт и 66 киловатт в округах Димапур, Кохима и Мококчунг, откуда спрос на электроэнергию передается по всему штату. Существующая внутриштатная пропускная способность на уровне 132 киловатт и 66 киловатт составляет 226,5 мегавольт-ампер и 230 мегавольт-ампер соответственно, способная удовлетворить потребность в мощности 205 мегаватт. По инициативе государственного плана и финансируемого Всемирным банком проекта модернизации энергосистемы Северо-Восточного региона мощность электропередач будет увеличена до 750,5 мегавольт-ампер к 2020/2021 финансовому году, что достаточно для удовлетворения 15-процентного спроса для округа Мококчунг. Однако центры нагрузки округов Димапур и Кохима останутся дефицитными. Правительство штата считает, что для обеспечения стабильного, бесперебойного и качественного электроснабжения ни одна распределительная система не должна загружаться выше 60 процентов ее пропускной способности. Если потребление превышает 60 процентов, то перебои в подаче электроэнергии в округах Димапур, Кохима и Чумукедима происходят из-за перегрузки и возгорания силовых/распределительных трансформаторов, обрыва проводов, проблем с низким напряжением, внепланового отключения нагрузки, частой замены предохранителей, технических потерь и т.д., как это происходит в настоящее время. Это также является причиной того, что спрос ограничен 120 мегаватт, несмотря на наличие мощности 142,43 мегаватт. Для эффективного удовлетворения спроса к 2030 году правительству Нагаленда необходимо модернизировать существующие перегруженные силовые трансформаторы, фидеры 33 киловатт и 11 киловатт, распределительные трансформаторы и низковольтные линии в дополнение к инфраструктуре, которая будет добавлена в рамках различных текущих и будущих схем. К 2030 году установленная мощность подсистемы передачи (33 киловатт и ниже) должна составить 850 мегавольт-ампер при среднегодовом темпе роста 10 или 1500 мегавольт-ампер при среднегодовом темпе роста 15%. Округа Димапур, Кохима и Чумукедима являются наиболее загруженными городами в штате, на которые приходится почти 80 процентов общего спроса штата. Эти три города также несут самые большие коммерческие потери с точки зрения неплатежей и сбора доходов. Основная часть потенциального прироста потребителей к 2030 году будет сосредоточена в этих городах [4, 2021].

В производстве электроэнергии в штате Нагаленд нетрадиционные источники энергии занимают пока что небольшое место: это использование энергии солнца и ветра, приливов/отливов, биомассы. Стоимость производства энергии ветра дешевле, чем энергии, произведенной из импортного угля. То же самое и с биоэнергетикой, так как для выработки энергии могут использоваться отходы сельского и лесного хозяйства, деревянная стружка, биоматериалы и т.д. В течение многих лет энергетические потребности Нагаленда не удовлетворялись, и большая часть этих расходов приходилась на расходы государственной казны. Энергетический сектор находится в значительной степени в упадке: от потребителей, не оплачивающих свои счета, до ухудшения системы распределения электроэнергии. Министерство новых и возобновляемых источников энергии Правительства Индии спонсировало для штата Нагаленд автономные солнечные электростанции мощностью 200 киловатт. После получения этих электростанций господин Р.Т.С. Ангами, директор Департамента новых и возобновляемых источников энергии правительства штата Нагаленд отметил, что «сетевая солнечная электростанция мощностью 100 киловатт и автономная солнечная электростанция мощностью 100 киловатт были открыты и введены в эксплуатацию в г. Димапур в госпитале Христианского института медицинских наук и исследований, а также в Центре медсестер. Новые и возобновляемые источники энергии являются единственным решением для облегчения надвигающегося кризиса, поскольку сжигание угля и нефтепродуктов способствует изменению климата и глобальному потеплению» [5, 2018].

Заключение

По мнению С.Л. Рабей: «Все сферы экономики Индии страдают от недостатка энергии, выражающегося, в первую очередь, в дефиците сырой нефти и электроэнергии, что тормозит их развитие. Значительная часть бюджета страны расходуется на оплату импортных поставок энергоносителей, а ведь эти средства могли бы пойти на другие нужды: например, борьбу с бедностью, ликвидацию неграмотности, наконец, расширение собственной базы добычи и переработки энергоресурсов» [6, с. 114]. Нагаленд, несмотря на наличие потенциальных площадок для производства гидроэлектроэнергии, тратит более 2 500 000 рупий на покупку электроэнергии в других частях страны, но доход, полученный от распределения, не превышает 1 200 000 рупий. По словам г-на Нейбы Крону, министра планирования, координации и земельных доходов «правительство Нагаленда прилагает все усилия для привлечения фирм к изучению осуществимости энергетических проектов в штате. Нагаленд является производителем электроэнергии с самым низким уровнем производства электроэнергии в Индии» [7, 2018]. Правительство штата прилагает все усилия для изучения осуществимости энергетических проектов, в том числе и планируемый гидроэнергетический проект Тизу в районе Пхек. Согласно административному отчету энергетического ведомства за 2017–2018 годы, потребление энергии в штате в часы пик составляет 165 МВт, а в непиковые часы – 100 МВт. В отчете утверждается, что энергетический сектор является инвестиционно-емким, и поэтому государство с его ограниченными ресурсами не может модернизировать энергетическую инфраструктуру в соответствии со спросом. Согласно административному отчету министерства планирования, координации и земельных доходов «В настоящее время в штате Нагаленд имеется 2 790 974 потребителя электроэнергии. Штат вырабатывает всего около 84,93 гига-ватт-час энергии на своих четырех электростанциях и ожидается, что к 2020 году потребность достигнет 250 мегаватт» [7, 2018]. Тем не менее этих ресурсов недостаточно для потребностей постоянно растущего индийского населения.

Работа выполнена в рамках проекта РГГУ "Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемии (на примере штата Нагаленд, Индия)" (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» шифр гранта 2022-2) в 2022-2023г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маляров О.В. Энергетические проблемы Индии и перспективы российско-индийского сотрудничества // Современная Индия: энергетика и энергетическая безопасность. Материалы научной конференции. М.: Институт востоковедения РАН, 2014. С. 13-16.
2. Бычкова А.А. Энергоресурсы Нагаленда // Современная Индия: энергетика и энергетическая безопасность. Материалы научной конференции. М.: Институт востоковедения РАН, 2014. С. 128-141.
3. Samuel, K. Water-powered generators bring electricity to Nagaland. 2021. URL: <https://www.thethirdpole.net/en/energy/water-powered-generators-bring-electricity-to-nagaland> (дата обращения 22.09.2022).
4. Nagaland SDG 2030: Affordable and Clean Energy. 2021. The Morung Express. URL: <https://morungexpress.com/nagaland-sdg-2030-affordable-and-clean-energy> (дата обращения 18.10.2022).
5. Tayal, M. 200KW Solar Power Plants Commissions in CIHSR, Nagaland. 2018. URL: <https://www.saurenergy.com/solar-energy-news/200kw-solar-power-plants-commissions-cihsr-nagaland> (дата обращения 18.10.2022).
6. Рабей С.Л. Использование ВИЭ в Индии: перспективы развития отрасли // Современная Индия: энергетика и энергетическая безопасность. Материалы научной конференции. М.: Институт востоковедения РАН, 2014. С. 114-124.

7. ПТИ. State govt pushing for power projects in Nagaland: Minister. 2018. URL: <https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/state-govt-pushing-for-power-projects-in-nagaland-minister/66119572?redirect=1> (дата обращения 08.10.2022).

© Газиева И.А., 2022.